

DE LA PRECISIÓN Y LA EMOCIÓN

Donizetti y Da Vinci conmovidos en la Caja de Granada

Miguel Escrig Ferrando

Arquitecto. Estudiante de Doctorado. Filiación: Universidad Politécnica de Madrid

Tan claro tenía Campo Baeza la idea de que proyectar es investigar que, en las oposiciones donde ganó la cátedra de proyectos en 1986, el tema de investigación que era preceptivo presentar, fue un proyecto suyo, la Biblioteca de Orihuela (Alicante).

Tan claro tiene el autor de este artículo que “proyectar es investigar”, que está desarrollando una tesis doctoral en la que ha elegido un proyecto de Campo Baeza como caso para analizar esta máxima, quizás su proyecto más significativo: la Caja de Granada.

Y más claro tiene el autor que proyectar es investigar cuando, en el proceso -aún en curso- de preguntar a personas con la autoridad que les confiere su profesionalidad y su obra, se lo confirman. Toda labor creadora es labor investigadora: ¿qué Miguel Ángel habría sido posible sin sus estudios anatómicos? ¿Qué Da Vinci habríamos conocido si no hubiera investigado y escrito y dibujado sobre sus descubrimientos?

Da Vinci, entre muchos a lo largo de la historia, encarnó un ideal de investigador-creador al que no estaría de más, por lo menos, aspirar. Y este estudioso, en su *Trattato della Pittura*, se expresa de este modo:

Si desprecias la pintura, que es la *única* imitadora de todas las obras de la naturaleza, despreciarás también un descubrimiento sutil, que con filosófica y sutil especulación tiene en cuenta todas las cualidades de las formas: mar, lugares, animales, hierbas, flores, que están envueltas en sombra y luz. Es realmente *ésta* ciencia e hija legítima de la naturaleza, porque la pintura es dada a luz de la misma.

El pintor es padrón de todas las cosas que pueden pensarse, porque si tiene el deseo de ver bellezas que le enamoren, es señor para generarlas; y si quiere ver

cosas que espanten, o que sean cómicas y risibles, o que generen compasión, *él* es señor y creador de las mismas. [...]. Y en efecto lo que hay en el universo por esencia, presencia o imaginación, *él* lo tiene antes en mente, y después en las manos, y *éstas* son de tanta excelencia, que en el mismo tiempo generan una proporcionada armonía en una sola mirada como son las cosas.¹

¿No es significativa esta declaración para un arquitecto? Si cambiamos la palabra pintura en este texto por la palabra dibujo, el sentido del texto no cambiaría demasiado, y tendríamos la exaltación del que es el modo por excelencia de concebir la arquitectura: el dibujo, que permite, parafraseando a Campo Baeza, pensar con las manos:

El dibujo a línea, más abstraído que sólo el dibujo real, no sólo tiene la capacidad de facilitar la transmisión de la *Idea* central sino también de aclarar de una sola vez todo lo que nos proponemos transmitir.

Este dibujo preciso, repito, es como meter el bisturí para diseccionar anatómicamente cada proyecto. [...]

Y vuelve a nuestra cabeza y a nuestro corazón la convicción profunda de cuáles son los temas centrales de la creación arquitectónica: no tanto las formas pasajeras, cuanto las formas profundas que traducen *Ideas* capaces de resistir al tiempo, capaces de permanecer.

Se acompañan estos dibujos a línea fina con los primeros croquis con los que se generaron estos proyectos². El contraste entre ambos tipos de dibujo ayudará a una mejor comprensión del completo hecho proyectual. Lo que unos dibujos tienen de mayor tensión se compensa con la mayor precisión de los otros.³

1 *Trattato di pittura*, Leonardo Da Vinci. La traducción de la cita es del doctorando.

2 Este texto fue escrito por el arquitecto con ocasión de una muestra sobre los dibujos de sus casas.

3 Alberto Campo Baeza, "Sharpening the scalpel: sobre los dibujos del arquitecto", en *Pensar con las manos* (Buenos Aires, Textos de Arquitectura y Diseño, Ed. Nobuko), 72.

Fig 1. Dibujo de Campo Baeza. Dualidad tectónico-estereotómico de la Caja General de Ahorros de Granada

Fig 2. Detalle de plano de proyecto de ejecución del proyecto

Interior Caja Granada de Alberto Campo Baeza. Fotografía de Hisao Suzuki

Fig 3. Dibujo de estudios de luz, en anteproyecto

No salgo de mi asombro al observar cómo la distancia entre un personaje del Renacimiento y un arquitecto actual, lejos de restar vigencia a la idea, la refuerza: el dibujo, ahora y siempre, es herramienta real de pensamiento, de conocimiento y creación. Conocer para ser libre de crear.

“Lo que unos dibujos tienen de mayor tensión se compensa con la mayor precisión de los otros...”

Uno de estos días de confinamiento, escuchando la escena de la locura de *Lucia di Lammermoor*, de Gaetano Donizetti, me pasmaba ante la belleza del *aria di follia* de la protagonista: fiatos prolongados, canto *di sbalzo*, trinos, agilidades y *abbellimenti* de todo tipo cuya difícil ejecución ha servido para impulsar la carrera de tantas intérpretes. Todo un despliegue de recursos que el compositor dispone sabiamente para lograr transmitir piedad hacia la locura de Lucia. Todo un despliegue que construye una idea. Una idea dibujada con precisión sobre un pentagrama, tan vigente en su momento como ahora. Justamente esa *mayor precisión* de la que habla Campo Baeza, y que permite transmitir esa otra *mayor tensión* de la idea original. Dado el carácter de esa tensión, podemos hablar de una “idea razonada” para lograr la locura del personaje.

Un pintor, un arquitecto, y un músico que componen. Que conocen y que, pensando dibujando, crean, liberados, Belleza.

Idea razonada... Como la puede haber en la Caja de Granada. La tensión de la idea, la *follia* del proyecto, son la gravedad y la luz, evidentes protagonistas de nuestro edificio. Lo que eran agilidades y trinos en Donizetti, son las mil decisiones tomadas a lo largo de las fases del proyecto, en sus planos retratadas como notas colocadas en una partitura, bien armonizadas en tonalidad y ritmo constante. Y así como al interpretarse la partitura la música se hace realidad y se escucha una idea que conmueve, al interpretarse el plano, al hacerlo sonar y construirlo, uno se introduce y se conmueve en la idea de la Caja de Granada. Y como el *aria* de Donizetti, el *impluvium* de Granada es un espacio que embarga de emoción.

Emoción que sólo hace posible la precisión de la persona sabia, que como Da Vinci, atrapa el universo entero, los sentimientos y pasiones con su lápiz, para dominarlos y usarlos con acierto. Y qué duda cabe, al observar el espacio de Granada y sus dibujos, del acierto de cada decisión y de su interpretación.

Lo estereotómico y lo tectónico, esa reflexión abstracta en torno a la gravedad –reflexión conducida con el dibujo como herramienta [fig.1], se muestra claramente a través de la materialidad concreta de cada cuerpo [fig. 2]. Y la luz diagonal es el aire que hace sonar el instrumento, claramente visible a lo largo del recorrido que realiza por el espacio. Recorrido estudiado antes de la realización del edificio [fig. 3], con minuciosidad, a través del dibujo.

Cada vez me parece más incontestable la necesidad de ser sabio para crear. Porque proyectar, es, sobre todo, investigar.

BIBLIOGRAFÍA

Campo Baeza, Alberto. *Sharpening the scalpel: sobre los dibujos del arquitecto*, en *Pensar con las manos* (Buenos Aires, Textos de Arquitectura y Diseño, Ed. Nobuko).

Da Vinci, Leonardo. *Trattato di pittura*.